

INTERAKTIBONG ESTRATEHIYA SA PAGTUTURO NG FILIPINO NA NAKAIIMPLUWENSYA SA INTERES NG MGA MAG-AARAL

Roshelle G. Abella, LPT, MAEd

*Senior High School Department, Negros Oriental High School, Dumaguete City
Negros Oriental, Philippines*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14379361>

ABSTRACT

Ang pananaliksik na ito ay naglalayong malaman ang iba't ibang interaktibong estratehiya na nakaiimpluwensya sa interes ng mga estudyante. Ang ginawang pananaliksik ay deskriptiv na korelasyon. Sa pananaliksik na ito, ang mga respondente ay mula sa ika-11 baitang ng Negros Oriental High School na kumukuha ng kursong *Humanities and Social Sciences*. Inalam dito ang mga mabisang estratehiyang magagamit ng guro sa pagkuha ng interes ng mga estudyanteng matuto at lumahok sa mga gawaing pang-klasrum. Ang mga estratehiyang pinag-aralan sa pananaliksik na ito ay ang *Agree-Disagree*, *Buzzing*, *Numbered-Heads-Together* at *Parody*. Napatunayan sa pananaliksik na ito na ang mga estratehiyang nabanggit ay nakaiimpluwensya sa interes ng mga estudyante, tumaas ang kanilang interes nang gamitin ang mga interaktibong estratehiya. Ang kabuuang performans ng mga estudyante nang gamitin ang mga estratehiyang binanggit ay "natatangi". Ang estratehiyang *Numbered-Heads-Together* na ginamit sa bahaging pagsasanay ang nag-iisang estratehiyang may signifikant na kaugnayan sa performans ng mga estudyante. Sa kabuuan, walang signifikant na kaugnayan sa pagitan ng interes ng mga estudyante at ng kanilang performans.

Keywords: *Interaktibong Estratehiya, Agree-Disagree, Buzzing, Numbered-Heads-Together, Parody, Interes*

INTRODUCTION

Ayon sa pag-aaral ni Chen (2019) mayroong mga hamong kinakaharap ang mga guro partikular na sa mga nagtuturo sa pampublikong paaralan. Isa sa mga hamong ito ay ang saloobin at pag-uugali ng mga estudyante patungo sa kanilang pag-aaral. Kalimitan sa mga estudyante ay nawalan na ng ganang pag-aralan ang paksang ibinahagi ng guro dahil sa katamaran na kalimitang humahantong sa pagkabagot sa klase. Batay sa karanasan at obserbasyon ng mananaliksik, napatunayan niyang isa sa mga naging problema ng mga guro sa pagtuturo ng Filipino ay ang pagkuha sa atensyon at interes ng mga estudyante partikular sa hayskul.

Ayon nga kay Francisco (2014), ang pagkasanay ng mga estudyante sa pagtext ay isa sa mga dahilan kung bakit tinatamad silang magbasa at makinig sa talakayan. Tuwing sila ay nagbabasa, hindi nila binibigyang pansin ang mga mahihirap na salita at hindi rin hinahanap ang kahulugan nito. Nagpapatunay lamang ito na isa sa mga kalaban ng guro sa pagkuha ng interes ng mga estudyante ay ang gadyet kaya nararapat lamang na gawing mas kawili-wili pa ang klase upang makuha ang interes ng mga estudyante.

Walang perpektong estratehiya na maaaring magamit sa lahat ng asignatura sa pagtuturo, ngunit may mga estratehiya na maaaring mabisang gamitin sa pagtuturo ng isang partikular na paksa. Ilan sa mga pamamaraang ito ay ang tinatawag na interaktibong estratehiya. Lumabas sa isang pag-aaral na sa tulong ng interaktibong estratehiya, mas aktibong nakikilahok ang mga estudyante sa proseso ng pagkatuto at nababawasan ang kanilang pagkabagot (Cairncross at Mannion, 2010).

Noong Disyembre 2013, ang NSO's *2010 Census of Population and Housing (CPH)* ay nagpakita na 71.5 milyong indibidwal na nasa edad 10 pataas, 97.5 na porsyento o 69.8 milyon na Pilipino ay marunong bumasa at sumulat, ngunit, kung titingnan naman ang naging resulta ng *National Achievement Test (NAT)* taong 2012, ang mga estudyante sa ikatlong baitang ay nakakuha lamang ng *Mean Percentage Score* na 54.42% sa *English Reading Comprehension* at 58.61% sa Filipino na nagpapakita na ang mga batang Pilipino ay mga *Average Readers* sa pangkalahatan, ngunit ito'y nagpapakita rin na ang mga nasa ikatlong baitang ay may problema sa pag-iintindi ng mga literaturang binabasa maging Ingles man o Filipino. Ang mababang kuha o iskor ng mga estudyante hinggil sa pagbabasa o maging sa ibang paksa ay maiuugnay sa kakulangan ng interes ng mga estudyante sa paksa, interes sa pakikinig at maging interes sa pagbabasa kaya hindi maikakaila ang papel ng "interes" sa pagkatuto (Logasov, n.d).

Ayon kina Hidi at Renninger (2006) na, "Ang lebel ng interes ng isang tao na paulit-ulit na lamang ay may napakalaking impluwensya sa pagkatuto". Sila ay naniniwala na naiimpluwensyahan ng interes ang indibidwal na atensyon, layunin, at ang lebel ng pagkatuto. Ang mananaliksik ay kasalukuyang nagtuturo sa sekondarya. Nakita at naranasan ng mananaliksik ang kakulangan ng interes ng mga estudyante sa pagkatuto ng asignaturang Filipino. Ang mga nabanggit sa itaas ay iilang dahilan lamang kung bakit

nais pag-aralan ng mananaliksik ang mga Interaktibong Estratehiyang magagamit sa pagtuturo ng asignaturang Filipino.

Research Questions

Layon ng pananaliksik na ito na malaman ang mga mabisang interaktibong estratehiya sa pagtuturo ng Filipino na nakaiimpluwensya sa interes ng mga estudyante. Ninanais na masagot ang sumusunod na ispisipikong suliranin.

1. Ano ang antas ng interes ng mga estudyante sa paksang ipinakilala bago at matapos gamitin ang mga sumusunod na estratehiya:
 - a. agree-disagree (motibasyon);
 - b. buzzing (paglalahad);
 - c. numbered-heads-together (pagsasanay); at
 - d. parody (paglalapat)?
2. Ano ang performans ng mga estudyante sa paksang ibinahagi pagkatapos gamitin ang iba't ibang estratehiya?
3. May signifikant na kaugnayan ba sa pagitan ng antas ng interes ng mga estudyante at ng kanilang performans?
4. May signifikant na pagkakaiba ba sa pagitan ng interes ng mga estudyante bago at matapos gamitin ang apat na estratehiya?

METHODOLOGY

Ang pag-aaral ay isinagawa sa Negros Oriental High School, isang pampublikong sekondaryang paaralan na tumatanggap ng kahit na sinong mga estudyanteng nais mag-aral at makapagtapos ng *Junior at Senior High School*. Ang paaralang ito ay may tamang suplay ng tubig at kuryente na maaaring magamit ng mga estudyante tuwing sila'y nangangailangan. Nakatutulong din nang malaki ang pagkakaroon ng kuryente sa paaralang ito dahil mas nakapagtuturo nang madali ang mga guro gamit ang mga malalaking telebisyon na nakapaloob sa iilang klasrum ng nasabing paaralan.

Ang mataas na paaralan ng Negros Oriental High School ang isa sa pinakamalaking *public high school* ng buong Negros Oriental dahil na rin sa populasyon nito. Ito ay may 3,285 estudyante sa *Junior high school Day Shift*, at 181 sa *Junior high school Night shift* na may kabuuang 3,466 estudyante sa *Junior High School*. May 700 estudyante naman sa *Senior high school*, kung susumahin ang kabuuang populasyon ng mga estudyante, ito ay binubuo ng 4,166 na populasyon sa taong-pasukan 2019-2020. Sa NOHS *personnel*, may 128 na mga guro sa *Junior High School*, 27 na mga guro sa *Senior High School*, 1 sa ALS at 2 na *Madrassa*. Sa kabuuan, may 158 *personnel* ang nasabing paaralan.

Sa kabilang banda, ang Negros Oriental High School ay matatagpuan sa Kagawasan Avenue, Lungsod ng Dumaguete, Lalawigan ng Negros Oriental.

Mga respondente. Ang mga respondente sa pag-aaral na ito ay ang nasa ika-11 baitang sa Negros Oriental High School, Syudad ng Dumaguete, Negros Oriental taong pasukan 2019-2020. Ang mga estudyante ay parehong kumukuha ng *Humanities and Social Sciences* sa Negros Oriental High School, sila'y nahahati sa dalawang seksyon ang HUMSS-B at HUMSS-C.

Ginamit ng mananaliksik ang *one state cluster sampling method* sa pagkilala ng iba't ibang paksa na itatalaga sa bawat pangkat.

Seksyon	Distribusyon ng mga Respondente	Nakatalagang Istratehiya
HUMSS-B	45	Agree-disagree Buzzing Numbered-heads together Parody
HUMSS-C	44	Agree-disagree Numbered-heads together Buzzing Parody
Kabuuan	89	

Instrumento ng pananaliksik. Isa ang banghay-aralin sa mahalagang instrumentong ginamit sa pag-aaral, bumuo ang mananaliksik ng isang banghay-aralin na naging gabay niya sa ginawang pananaliksik na kung saan pumili lamang siya ng isang partikular na paksa at ginamit ang apat na estratehiyang napili para sa nasabing pag-aaral. Gumamit rin ng sarbey kwestyoneyr ang pag-aaral na ito. Ito ay naglalaman ng mga tanong hinggil sa mabisang interaktibong estratehiya sa pagtuturo ng Filipino na nakaiimpluwensya sa interes ng mga mag-aaral.

Ang bawat estratehiyang ginamit ng mananaliksik ay ginawan ng sarbey-kwestyuneyr upang makuha ang nararapat na datos para sa ginawang pag-aaral.

Gumamit din ng *post-test questionnaire* ang mananaliksik upang makakuha ng datos hinggil sa performans ng mga estudyante. Ang sarbey at test kwestyoneyr na ginawa ng mananaliksik ay ipinasuri sa grupo ng mga eksperto upang mawasto ang mga ito. Para malaman kung mapagkakatiwalaan ba ang mga instrumento, *Cronbach's Alpha Coefficient* ang ginamit sa pag-*validate* ng mga aytem.

Pagkatapos mawasto ang mga instrumentong ginamit ng mananaliksik, nagkaroon siya ng *dry run* sa ibang seksyon upang ma *validate* ang ginawang *post-test* at sarbey kwestyoneyr. Ang resulta ng *dry run* ay nagpahiwatig ng sumusunod; Agree-

disagree 0.920, buzzing 0.899, numbered-heads-together 0.934 at parody 0.921. Lumabas na ang lahat ng aytem ay balido.

Paraan ng pananaliksik. Ang pag-aaral na ito ay ginawa sa pamamagitan ng pagsasarbey. Ang mananaliksik ay naghanda ng isang kwestyoneyr na naglalayong makapangalap ng mga datos upang masuri at masukat ang kabisaan ng estratehiyang ginamit sa pagtuturo ng asignaturang Filipino at ang impluwensya nito sa interes ng mga mag-aaral. Ang pangangalap ng mga datos ay nagsimula sa pagbuo ng talatanungan at ipinasa sa tagapayo upang marebisa at mabalido nang matiyak na tama at angkop ang katanungan sa suliranin na nais lutasin ng mananaliksik. Ang pamamahagi ng talatanungan ay may pahintulot sa bawat respondente. Ipinamudmod ng mananaliksik at ipinaliwanag sa mga estudyante ang layunin at kahalagahan ng pananaliksik. Ang pagsasauli ng mga talatanungan ay isinagawa pagkatapos masagot ng mga estudyante ang mga katanungan. Kinolekta ng mananaliksik ang talatanungan at inihambing ang bawat kasagutan at ininterpreta ang kabuuang resulta.

Nagsagawa rin ng pangangalap ng mga impormasyon ang mananaliksik sa iba't ibang hanguan tulad ng mga aklat, tesis, internet at maging sa ibang mananaliksik at guro sa Filipino.

Estadestikang Tritment ng mga Datos

Sa pagbigay ng makabuluhang interpretasyon sa mga kakalaping datos, gagamitin ng mananaliksik ang sumusunod:

Porsyento/bahagdan. Ito ay ginamit sa paglalahad ng bilang sa kabuuan.

Mean . Ito ay ginamit sa pagkuha ng kabuuang marka o iskor ng mga estudyante.

Marka	Katumbas	Paliwanag
90%-100%	Namumukod-tangi	Ang mga estudyante sa lebel na ito ay nagpapakita ng namumukod-tanging perfomans sa klase sa Filipino.
85%-89%	Natatangi	Ang mga estudyante sa lebel na ito ay nagpapakita ng natatatanging perfomans sa klase sa Filipino.
80%-84%	Katangi-tangi	Ang mga estudyante sa lebel na ito ay nagpapakita ng katangi-tanging perfomans sa klase sa Filipino.
75%-79%	Katamtaman	Ang mga estudyante sa lebel na ito ay nagpapakita ng katamtamang perfomans sa klase sa Filipino.
Below 75%	Di-umabot sa Inaasahan	Ang mga estudyante sa lebel na ito ay hindi umabot sa inaasahang perfomans sa klase sa Filipino.

Spearman Rank Order Correlation. Ito ay ginamit upang ipakita ang kaugnayan ng antas ng interes ng mga estudyante at ang kanilang performans.

Upang maipaliwanag ang correlation value (r) na nakuha ginamit ang mga sumusunod na klasipikasyon:

± 1.00 - ganap na pagkakaugnay

Between	± 0.80 to ± 0.99	-	napakataas ang pagkakaugnay
Between	± 0.60 to ± 0.79	-	mataas ang pagkakaugnay
Between	± 0.40 to ± 0.59	-	katamtaman na pagkakaugnay
Between	± 0.20 to ± 0.39	-	bahagya ang pagkakaugnay
Between	± 0.01 to ± 0.29	-	halos walang pagkakaugnay

Likert's 5-point scale. Ito ay ginamit upang ilarawan ang kabisaan ng estratehiyang ginamit sa pagtuturo sa Filipino at ang impluwensya nito sa kanilang interes.

Skeyl	Deskripsyong Berbal	Antas/lawak
4.21 – 5.00	lubhang sumasang-ayon	napakataas ng kabisaan/impluwensya
3.41 – 4.20	lubos na sumasang-ayon	mataas ang kabisaan/impluwensya
2.61 – 3.40	hindi makapagdesisyon	katamtaman ang kabisaan/impluwensya
1.81 – 2.60	sumasang-ayon	mababa ang kabisaan/impluwensya
1.00 – 1.80	hindi sumasang-ayon	napakababa ng kabisaan/impluwensya

Saklaw ng pag-aaral. Ang pag-aaral na ito ay nakatuon sa interaktibong estratehiya sa pagtuturo ng Filipino na nakaiimpluwensya sa interes ng mga mag-aaral. Ang mga sakop na paksa sa pag-aaral na ito ay ang unang semestrong paksa sa Komunikasyon at Pananaliksik partikular na sa Berbal at Di-berbal na komunikasyon. Saklaw nito ang mga estudyante sa Negros Oriental Senior High School partikular na sa *Humanities and Social Sciences* na nasa ika-11 baitang taong pasukan 2019-2020.

Limitasyon ng pag-aaral. Nalilimitahan ang pag-aaral na ito sa mga estudyante ng ika-11 baitang ng Negros Oriental High School sa taong pasukan 2019– 2020 partikular na sa *strand* na (HUMMS) *Humanities and Social Sciences* seksyon B at C. Ang sinumang estudyanteng dayuhan na nasa ikalabing-isang baitang na hindi nakaiintindi ng wikang Filipino ay hindi kasali sa gagawing pag-aaral. Ang bawat estratehiyang ginamit sa pananaliksik na ito ay nakatalaga sa bawat bahagi ng banghay-aralin na kung saan ang *agree-disagree* ay ginamit sa motibasyon, ang *buzzing* ay ginamit sa paglalahad, ang *numbered-heads-together* ay ginamit sa pagsasanay, at ang *parody* ay ginamit sa paglalapat. Naging limitasyon ng pananaliksik na ito ang kaibahan sa oras na nagugol ng bawat estratehiya.

RESULTS

Ang bahaging ito ay inilalahad ang presentasyon at analisis sa resulta ng ginawang pag-aaral. Ginamit ang *tabular* na anyo sa pagpepresenta ng mga datos upang ito ay lubos na maunawaan.

Table 1.1

Antas ng Interes ng mga Estudyante sa Paksang Ipinakilala Bago at Matapos Gamitin ang Estratehiyang Agree-Disagree sa Motibasyong Bahagi ng Klase (n=89)

Bago/pagkatapos ginamit ang estratehiya sa mga gawain, ako ay....	Bago		Pagkatapos	
	w \bar{x}	Berbal Deskripsyon	w \bar{x}	Berbal Deskripsyon
1. Napupukaw ang interes sa paksa	3.85	Sumang-ayon	4.65	Lubos na Sumang-ayon
2. Sabik na pumapasok sa klase	3.82	Sumang-ayon	4.46	Lubos na Sumang-ayon
3. Nakikilahok ng aktibo sa gawain	3.96	Sumang-ayon	4.40	Lubos na Sumang-ayon
4. Nalilintang ang kooperasyon at pagtutulungan sa gawain	4.06	Sumang-ayon	4.38	Lubos na Sumang-ayon
5. Nalilintang ang kakayahan sa malalim na pag-iisip	3.93	Sumang-ayon	4.33	Lubos na Sumang-ayon
6. Nahihikayat na sumali sa gawain	3.88	Sumang-ayon	4.28	Lubos na Sumang-ayon
7. Nadedebelop ang kakayahan sa imahinatibong pag-iisip	4.08	Sumang-ayon	4.24	Lubos na Sumang-ayon
8. Positibong gumagawa sa gawain	3.92	Sumang-ayon	4.21	Lubos na Sumang-ayon
9. Masigasig na gumagawa sa gawain	3.76	Sumang-ayon	4.07	Sumang-ayon
10. Nalilintang ang tiwala sa sarili	3.82	Sumang-ayon	4.01	Sumang-ayon
Composite	3.91	Sumang-ayon	4.30	Lubos na Sumang-ayon

Legend: Scale	Berbal Deskripsyon	Katumbas
4.21 – 5.00	Lubos na Sumang-ayon	Napakataas ng Interes
3.41 – 4.20	Sumang-ayon	Mataas ang Interes
2.61 – 3.40	Katamtaman	Katamtaman ang Interes
1.81 – 2.60	Di Sumang-ayon	Mababa ang Interes
1.00 – 1.80	Lubos na Di Sumasang-ayon	Napakababa ng Interes

Table 1.2

Antas ng Interes ng mga Estudyante sa Paksang Ipinakilala Bago at Matapos Gamitin ang Estratehiyang Buzzing sa Paglalahad na Bahagi ng Klase (n=89)

Bago/pagkatapos ginamit ang estratehiya sa mga gawain, ako ay....	Bago		Pagkatapos	
	w \bar{x}	Berbal Deskripsyon	w \bar{x}	Berbal Deskripsyon
1. Nabibigyan sa klase ng pagkakataong mabahagi ang nasa isipan	3.98	Sumang-ayon	4.35	Lubos na Sumang-ayon
2. Nakauugnay ng mga kasalukuyang pangyayari sa paksang tinalakay	3.90	Sumang-ayon	4.33	Lubos na Sumang-ayon
3. Positibong gumagawa sa gawain	3.82	Sumang-ayon	4.26	Lubos na Sumang-ayon
4. Nahihikayat na sumali sa gawain	3.76	Sumang-ayon	4.22	Lubos na Sumang-ayon

5. Nagkakaroon ng malaking tiwala sa kaklase	3.72	Sumang-ayon	4.22	Lubos na Sumang-ayon
6. Napupukaw ang interes sa paksa	3.80	Sumang-ayon	4.13	Sumang-ayon
7. Masigasig na gumagawa sa gawain	3.70	Sumang-ayon	4.12	Sumang-ayon
8. Nalilintang ang kumpiyansa sa sarili	3.65	Sumang-ayon	4.03	Sumang-ayon
9. Nakaaayos sa mga salita at parirala sa paraang lohikal	3.69	Sumang-ayon	4.02	Sumang-ayon
10. Sabik na pumapasok sa klase	3.81	Sumang-ayon	4.01	Sumang-ayon
Composite	3.78	Sumang-ayon	4.17	Sumang-ayon

Legend: Scale	Berbal Deskripsyon	Katumbas
4.21 – 5.00	Lubos na Sumang-ayon	Napakataas ng Interes
3.41 – 4.20	Sumang-ayon	Mataas ang Interes
2.61 – 3.40	Katamtaman	Katamtaman ang Interes
1.81 – 2.60	Di Sumang-ayon	Mababa ang Interes
1.00 – 1.80	Lubos na Di Sumasang-ayon	Napakababa ng Interes

Table 1.3

Antas ng Interes ng mga Estudyante sa Paksang Ipinakilala Bago at Matapos Gamitin ang Estratehiyang Numbered-Heads-Together sa Pagsasanay na Bahagi ng Klase (n=89)

Bago/pagkatapos ginamit ang estratehiya sa mga gawain, ako ay....	Bago		Pagkatapos	
	w \bar{x}	Berbal Deskripsyon	w \bar{x}	Berbal Deskripsyon
1. Nalilintang ang kritikal na pag-iisip	4.00	Sumang-ayon	4.48	Lubos na Sumang-ayon
2. Napalalawak ang pagbuo at pagkatuto ng mga konsepto sa aralin.	3.91	Sumang-ayon	4.48	Lubos na Sumang-ayon
3. Nahihikayat na sumali sa gawain	3.66	Sumang-ayon	4.47	Lubos na Sumang-ayon
4. Napupukaw ang interes sa paksa	3.64	Sumang-ayon	4.47	Lubos na Sumang-ayon
5. Napauunlad ang komprehensyon sa mga natalakay na aralin.	4.01	Sumang-ayon	4.46	Lubos na Sumang-ayon
6. Masigasig na gumagawa sa gawain	3.71	Sumang-ayon	4.43	Lubos na Sumang-ayon
7. Nadedebelop ang kakayahang mag-isip nang mabilis	3.97	Sumang-ayon	4.43	Lubos na Sumang-ayon
8. Nalilintang ang kakayahang maglahad at magbahagi ng mga kaisipan batay sa aralin.	3.85	Sumang-ayon	4.42	Lubos na Sumang-ayon
9. Positibong gumagawa sa	3.81	Sumang-ayon	4.39	Lubos na Sumang-ayon

gawain					
10. Sabik na pumapasok sa klase	3.51	Sumang-ayon	4.22	Lubos na Sumang-ayon	
Composite	3.81	Sumang-ayon	4.43	Lubos na Sumang-ayon	
Legend: Scale		Berbal Deskripsyon		Katumbas	
4.21 – 5.00		Lubos na Sumang-ayon		Napakataas ng Interes	
3.41 – 4.20		Sumang-ayon		Mataas ang Interes	
2.61 – 3.40		Katamtaman		Katamtaman ang Interes	
1.81 – 2.60		Di Sumang-ayon		Mababa ang Interes	
1.00 – 1.80		Lubos na Di Sumasang-ayon		Napakababa ng Interes	

Table 1.4

Antas ng Interes ng mga Estudyante sa Paksang Ipinakilala Bago at Matapos Gamitin ang Estratehiyang Parody sa Paglalapat na Bahagi ng Klase (n=89)

Bago/pagkatapos ginamit ang estratehiya sa mga gawain, ako ay....	Bago		Pagkatapos	
	w \bar{x}	Berbal Deskripsyon	w \bar{x}	Berbal Deskripsyon
1. Naliliinang ang kakayahang mag-isip nang mabilis dahil sa itinakdang oras.	4.02	Sumang-ayon	4.51	Lubos na Sumang-ayon
2. Napatatalas ang memoryang aspeto dahil nahahamon ang pagbabalik-tanaw sa mga kaisipang may kaugnayan sa paksa.	3.96	Sumang-ayon	4.43	Lubos na Sumang-ayon
3. Nahihikayat na sumali sa gawain	4.11	Sumang-ayon	4.39	Lubos na Sumang-ayon
4. Positibong gumagawa sa gawain	4.01	Sumang-ayon	4.38	Lubos na Sumang-ayon
5. Naliliinang ang kakayahan sa paggawa ng awitin	3.58	Sumang-ayon	4.30	Lubos na Sumang-ayon
6. Napalalawak ang pagbuo at pagkatuto ng mga konsepto sa aralin.	3.94	Sumang-ayon	4.30	Lubos na Sumang-ayon
7. Naliliinang ang pagkamalikhain sa pagbabahagi ng mga kaisipan kaugnay sa paksa.	4.07	Sumang-ayon	4.29	Lubos na Sumang-ayon
8. Masigasig na gumagawa sa gawain	3.99	Sumang-ayon	4.27	Lubos na Sumang-ayon
9. Napupukaw ang interes sa paksa	3.96	Sumang-ayon	4.26	Lubos na Sumang-ayon
10. Sabik na pumapasok sa klase	3.87	Sumang-ayon	4.22	Lubos na Sumang-ayon
Composite	3.95	Sumang-ayon	4.34	Lubos na Sumang-ayon
Legend: Scale		Berbal Deskripsyon		Katumbas
4.21 – 5.00		Lubos na Sumang-ayon		Napakataas ng Interes
3.41 – 4.20		Sumang-ayon		Mataas ang Interes
2.61 – 3.40		Katamtaman		Katamtaman ang Interes
1.81 – 2.60		Di Sumang-ayon		Mababa ang Interes
1.00 – 1.80		Lubos na Di Sumasang-ayon		Napakababa ng Interes

Table 2

Performans ng mga Estudyante sa Paksang Ibinahagi Pagkatapos Gamitin ang Iba't Ibang Estratehiya

Marka	Berbal na Deskripsyon	f	%
90% - 100%	Namumukod-tangi	38	42.70
85% - 89%	Natatangi	15	16.85
80% - 84%	Katang-tangi	13	14.61
75% - 79%	Katamtaman	6	6.74
74% & below	Di-umabot sa Inaasahan	17	19.10
Total		89	100.00
Mean		85.53% (Very Satisfactory)	
sd		8.82	

Table 3

Kaugnayan sa Pagitan ng Antas ng Interes ng mga Estudyante at ng Kanilang Performans

Strategies	Correlated	to	Comp	p-	Decision	Remark
Students' Performance			.	value		
			r_s			
1. Agree-Disagree			0.065	0.543	Do Not Reject H_{01}	Not Significant
2. Buzzing			0.132	0.218	Do Not Reject H_{01}	Not Significant
3. Numbered-Heads- Together			0.366	0.000	Reject H_{01}	Significant
4. Parody			0.086	0.426	Do Not Reject H_{01}	Not Significant
Overall			0.146	0.171	Do Not Reject H_{01}	Not Significant

Level of significance = 0.05

Legend:	Value of r	Strength of Relationship (Statistical Correlation, 2009)
Between	± 0.50 to ± 1.00	± malakas na relasyon
Between	± 0.30 to ± 0.49	± katamtaman na relasyon
Between	± 0.10 to ± 0.29	± maliit na relasyon
Between	± 0.01 to ± 0.09	± napakaliit na relasyon

Table 4

Talaan ng Pagsusuri sa Pagkakaiba ng Interes ng mga Estudyante Bago at Matapos Gamitin ang mga Interaktibong Estratehiya

Variables	Median	p-values	Decision	Remark
1. Agree-Disagree				
Before	4.00	0.000	Reject H ₀₂	Significant
After	4.30			
2. Buzzing				
Before	3.80	0.000	Reject H ₀₂	Significant
After	4.20			
3. Numbered-Heads- Together				
Before	3.80	0.000	Reject H ₀₂	Significant
After	4.50			
4. Parody				
Before	4.00	0.000	Reject H ₀₂	Significant
After	4.40			
Overall				
Before	3.83	0.000	Reject H ₀₂	Significant
After	4.35			

Wilcoxon Test level of significance = 0.05

DISCUSSION

Makikita sa Talaan 1.1 na bago gamitin ang estratehiyang *Agree-Disagree* ang antas ng interes ng mga estudyante sa loob ng klase ay may kabuuang $w\bar{x}$ na 3.91 o mataas na interes lamang, subalit, pagkatapos gamitin ang estratehiyang *Agree-Disagree* ang antas ng interes ng mga estudyante ay tumaas, ito ay may kabuuang $w\bar{x}$ na 4.30 na nangangahulugang napakataas ng interes na ipinapakita ng mga estudyante.

Ang datos ay nangangahulugan na ang paggamit ng estratehiyang *Agree-Disagree* sa pagganyak ng mga estudyante ay nakatulong sa kanila upang magkaroon ng napakataas na interes na sumali sa mga gawaing pangklasrum, pagkasabik sa pagpasok sa klase araw-araw, pagkaroon ng malikhaing pag-iisip, at positibong pakikilahok sa mga gawain.

Ang kasalukuyang datos na nakalap ay may kaugnayan sa mga napatunayan ni Borabo (2015) kaugnay sa paggamit ng estratehiyang *Agree-Disagree*. Aniya, ang estratehiyang ito ay lubos na nakapukaw sa interes ng mga estudyante na aktibong

lumahok sa mga talakayan, gawain at higit sa lahat sa pagpasok sa klase. Dagdag pa niya, ang mga estudyanteng nakakakita ng iba't ibang pangganyak sa klase ay nasasabik ding pumasok araw-araw. Sa tulong ng estratehiyang ito nagkakaroon ng oportunidad ang bawat estudyante na maibahagi ang nasa isipan nila ukol sa paksang tinalakay. Nasasabik din silang pumasok sa klase sapagka't ang estratehiyang ito ay nagagamit sa paglalahad o pagpapakilala ng mga bagong paksang pag-aaralan na siyang nagdaragdag sa kanilang bagong karanasan.

Sinuportahan din ng *Tolerance Magazine* (2019) ang mga datos na inilahad sa talaang ito. Ang estratehiyang *agree-disagree* ay naglalayong maglantad sa mga estudyante sa mga pangunahing ideya na makikita sa tekstong babasahin na kung saan ito ay naghihimok sa mga estudyante na mag-isip ng mas malalim. Sa tulong ng estratehiyang ito, nagaganyak ang mga estudyante na sumali sa gawain sapagkat nabibigyan sila ng pagkakataong magsuri sa teksto o paksang tatalakayin na hindi ginigipit.

Makikita sa Talaan 1.2 na ang antas ng interes ng mga estudyante sa paksang ipinakilala bago gamitin ang estratehiyang *buzzing*. Mapapansing ang kabuuang $w\bar{x}$ bago ginamit ang estratehiyang *Buzzing* sa paglalahad ay 3.78 o mataas na interes.

Sa paggamit ng guro ng estratehiyang *Buzzing* sa paglalahad ng paksa sa klase, makikitang ito ay nakakuha ng kabuuang $w\bar{x}$ na 4.17 o mataas na interes. May parehong katumbas ang mga kabuuang $w\bar{x}$ na binanggit ngunit mapapansin parin ang bahagyang pagtaas ng interes ng mga estudyante pagkatapos gamitin ang nasabing estratehiya.

Matutuklasang ang mga estudyante ay "lalong" nahihikayat na sumali sa mga gawaing pangklasrum at nabibigyan ng pagkakataong maiugnay at maibahagi ang mga ideyang kanyang nakuha mula sa mga pangkatang talakayan.

Ang resultang ito ay pinatunayan sa pag-aaral ni Renner (2015) na ang *buzz group* o *buzzing* ay nakatutulong sa mga estudyante na lubusang makilahok sa talakayan at makibagay sa mga nangyayari sa paligid. Sa tulong ng estratehiyang ito, nagkakaroon ng pagkakataon ang mga estudyante na makipag-ugnayan sa kanilang mga kaklase sapagka't tatalakayin ng bawat pangkat ang mga paksang nakatalaga sa kanila.

Dagdag pa niya, natuturuan ng estratehiyang *buzzing* ang mga estudyante lalong-lalo na ang matatanda na magkaroon ng mabisang pakikipagtalastasan sa kapwa estudyante at nadedebelop din nito ang pagpapasensya at pagpaparaya ng isang tao sapagkat kinakailangan nilang pakinggan ang bawat sasabihin ng kanilang kapwa miyembro. Sa pagsagawa ng estratehiyang ito ang bawat estudyante ay nakikilahok sa kanilang grupo upang pag-usapan ang paksang ibinigay ng guro, sa pamamagitan nito, napauunlad ng estudyante ang kanyang pasensya na intindihin ang bawat miyembro ng kanyang grupo kung kaya'y nagkakaroon ng positibo at mapanghikayat na paligid sa loob ng klase.

Ipinapakita ng Talaan 1.3 ang antas ng interes ng mga estudyante sa paksang ipinakilala bago at matapos gamitin ang estratehiyang *numbered heads together*. Ito ay

nakakuha ng kabuuang \bar{w} na 3.81 o mataas na interes bago ginamit ang estratehiyang *Numbered-Heads-Together* sa bahaging pagsasanay ng klase. Matapos gamitin ang nasabing estratehiya sa pagsasanay makikitang mas tumaas ang interes ng mga estudyante, ito ay may kabuuang \bar{w} na 4.43 o napakataas na interes. Ang datos ay nangangahulugang sa tulong ng estratehiyang *Numbered-Heads-Together* mas nagaganyak ang mga estudyante na sumali sa mga gawain at mas nalilalang ang kanilang kritikal na pag-iisip.

Sinuportahan ang resultang ito ng pag-aaral na isinagawa nina Haydon at Hunter (2013), lumalabas na ang estratehiyang *Numbered-Heads-Together* ay nakatutulong upang mas makilahok ang mga estudyante sa proseso ng pagkatuto at mas magkaroon ng positibong resulta sa pang-akademiko at pag-uugali. Sa tulong ng estratehiyang ito napauunlad ng estudyante ang tiwala sa sarili, kakayahan sa pagsasalita at ang kakayahan sa pakikipaghalubilo. Isa pang naidudulot ng paggamit ng estratehiyang ito ay ang pagdebelop sa kakayahan ng mga estudyanteng mag-isip nang mabilis, sa pamamagitan ng estratehiyang ito nakakapag-isip nang mabilis ang mga estudyante sapagka't mag-uunahan ang bawat estudyante sa pagsagot sa tanong ng guro. Pagkatapos matawag ng guro ang partikular na estudyante, nabibigyan siya ng pagkakataong maglahad at magbahagi ng mga kaisipan batay sa tanong na ibinigay ng guro. Sa ganitong paraan, parehong nadebelop ng estudyante ang kanyang kakayahan sa mabilis na pag-iisip at ang kakayahan sa paglalahad o pagbabahagi ng mga natatamong kaalaman ukol sa paksang tinalakay.

Ang Talaang 1.4 ay naglalarawan sa antas ng interes ng mga estudyante sa paksang ipinakilala bago at matapos gamitin ang estratehiyang parody. Mayroon itong kabuuang \bar{w} na 3.95 o mataas na interes bago ginamit ang estratehiyang *parody* sa bahaging paglalapat ng klase. Matapos gamitin ang nasabing estratehiya sa bahaging paglalapat ng klase nagkaroon ng pag-usbong sa interes ng mga estudyante, ito ay may kabuuang \bar{w} na 4.34 o napakataas ng interes. Ito ay nangangahulugang sa tulong ng estratehiyang *Parody* mas masasabik ang mga estudyante na pumasok at makilahok sa loob ng klase sapagkat sila ay naenjoy sa estratehiyang ito. Nalilalang din ng estratehiyang ito ang kakayahan ng mga estudyante sa malikhaing pag-iisip.

Ang resultang ito ay pinagtibay ni Governor (2011), ayon sa kanya sa tulong ng musika, nabibigyang kawilihan at kasiyahan ang mga estudyante lalong-lalo na sa oras ng talakayan at gawain.

Ang datos sa Talaan 2 ay naglalarawan sa performans ng mga estudyante sa paksang ibinahagi pagkatapos gamitin ang iba't ibang estratehiya. Makikita sa talaan na 42.70 porsyento ng mga estudyante ang nakakuha ng markang 90%-100% na may berbal deskripsyong namumukod tangi, 16.85 porsyento naman ng mga estudyante ang may markang 85%-89% na may berbal deskripsyon na natatangi at 14.61 porsyento ng mga estudyante ang nakakuha ng 80%-84% na may berbal deskripsyon na katangi-tangi.

Ang datos na nakalap ay nangangahulugan na ang paggamit ng interaktibong estratehiya ay nakatulong sa pag-angat ng performans/iskor ng mga estudyante.

Mapapansin ding may 17 estudyante ang nakakuha ng mababang performans/ iskor. Ang resultang ito ay parehong kabaligtaran at sinuportahan sa pag-aaral na “*The Impact of Interactive Engagement Methods on Student’s Academic Achievement*”. Lumabas sa pag-aaral na ito na ang paggamit ng interaktibong estratehiya ay nakabubuti sa akademikong performans ng mga estudyante (Holfman at Tilhoaele, 2016).

Ipinapakita sa Talaan 3 na may sigifikant na kaugnayan sa pagitan ng lawak ng interes ng mga estudyante at ng kanilang performans noong ginamit ang estratehiyang *Numbered-Heads-Together* ($p = 0.000 < \alpha = 0.05$). Ito ay nangangahulugang kapag mataas ang interes ng mga estudyante, mas mapabubuti ang kanilang performans. Ang *Numbered-Heads-Together* na estratehiya ay ginamit sa bahaging pagsasanay ng klase. Samakatuwid, kung ang isang estudyante ay interesado sa pagsasanay, siya ay magaganyak na lumahok at matuto. Sa gayon, ito ay magresulta sa mas mabuting performans.

Ang resultang ito ay sinuportahan ni Hermann (2014). Ayon sa kanya, ang tuloy tuloy na pagsasanay sa mga pagkatutong natatamo ng mga estudyante ay nakatutulong sa kanila upang mas malinang at mas maintindihan ang konseptong napag-aralan lalong-lalo na kung ito ay ginugulan ng mahabang panahon.

Ang mga estratehiyang ginamit sa ibang bahagi ng aralin ay walang sigifikant na kaugnayan sa kanilang performans (all p -values $> \alpha = 0.05$). Ito ay nagpapahiwatig na ang mga estudyanteng may mataas o mababang interes sa mga estratehiyang ito, ay may halos parehong antas ng performans. Kung pag-aaralang maigi, makikitang isa sa mga dahilan ng pag-angat ng resulta ng estratehiyang *numbered-heads-together* kumpara sa ibang interaktibong estratehiya ay ang oras ng pagtatalaga dito. Ang estratehiyang *numbered-heads-together* ay ginamit sa bahaging pagsasanay. Ito ay may mas mahabang oras ng paggamit kumpara sa ibang estratehiya, kung kaya’y mas napokus ang atensyon at pagkatuto ng mga estudyante sa bahaging ito ng aralin.

Isinasaad ng Talaan 4 na ang lahat ng p -values ay mas mababa sa antas ng sigifikans (0.05). Ang pagkatuklas na ito ay humantong sa pagtanggap ng *null hypothesis*. Ibig sabihin nito ay mayroong sigifikant na pagkakaiba sa antas ng interes ng mga estudyante bago at matapos gamitin ang 4 na magkaibang estratehiya. Sa tulong ng mga interaktibong estratehiya tulad ng *Agree-Disagree*, *Buzzing*, *Numbered-Heads-Together*, at *Parody* ang interes ng mga estudyante sa pag-aaral ng asignaturang Filipino ay umunlad.

Ang resultang ito ay pinatunayan ni Borabo (2015) na ang estratehiyang agree-disagree ay nakatutulong na maaktibeyt ang dating kaalaman ng mga estudyante na kung saan napupukaw ang interes sa paksa. Ayon pa sa kanya, ang estratehiyang ito ay nanghihikayat sa mga estudyante na makilahok ng aktibo sa klase. Sa tulong ng estratehiyang ito naiuugnay ng mga estudyante ang kanilang dating kaalaman sa bagong paksang tatalakayin kung kaya’t mas magkakaroon sila ng interes na makinig at lumahok gamit ang estratehiyang ito.

Pinatunayan sa pag-aaral ni Renner (2015) na ang *buzz group* o *buzzing* ay nakatutulong sa mga estudyante na lubusang makilahok sa talakayan at makibagay sa mga nangyayari sa paligid. Nagkakaroon ng pagkakataon ang mga estudyante na mabahagi ang kanilang ideya sa paksang tinalakay sa tulong ng pangkatang talakayan.

Gayundin sa pag-aaral na isinagawa nina Haydon at Hunter (2013), lumabas na ang estratehiyang *numbered-heads-together* ay nakatutulong upang mas makilahok ang mga estudyante sa proseso ng pagkatuto at mas magkaroon ng positibong resulta sa pang-akademiko at pag-uugali.

Nakita sa pag-aaral ni Governor (2011), sa tulong ng musika, nabibigyang kawilihan at kasiyahan ang mga estudyante lalong-lalo na sa oras ng talakayan at gawain. Sa estratehiyang ito, nasisiyahan ang mga estudyanteng magsagawa sa nasabing gawain sapagka't ito ay nilalapatan ng musika. Nadedebelop din ng estratehiyang ito ang imahinatibong pag-iisip ng mga estudyante dahil bubuo sila ng sariling kanta na nilalapatan ng paborito nilang himig o tono mula sa sikat na awitin. Sa ganitong praan, mas nakukuha ng guro ang atensyon at interes ng mga estudyante lalong-lalo na ang mga estudyanteng mahilig sa musika.

Conclusions

Mula sa mga resultang napatunayan, nabuo ang sumusunod na kongklusyon;

1. Napatunayan na bago gamitin ang mga interaktibong estratehiya, ang antas ng interes ng mga estudyante ay nasa mataas lamang. Pagkatapos gamitin ang *Agree-Disagree*, *Numbered-Heads-Together* at *Parody*, ang kanilang antas ng interes na ipinakita sa klase ay umusbong at naging “napakataas”.
2. Pagkatapos gamitin ang mga interaktibong estratehiya ang kabuuang performans ng mga estudyante ay nasa “Natatangi”.
3. Napatunayan na may signifikant na kaugnayan sa pagitan ng paggamit ng *Numbered-Heads-Together* at ang performans ng mga estudyante. Subalit walang signifikant na kaugnayan sa pagitan ng paggamit ng *Agree-Disagree*, *Buzzing*, at *Parody* sa performans ng mga estudyante.
4. Napatunayan na may signifikant na pagkakaiba sa pagitan ng interes ng mga Estudyante bago at matapos gamitin ang mga estratehiyang *Agree-Disagree*, *Buzzing*, *Numbered-Heads-Together*, at *Parody*.

Recommendations

Mula sa mga napatunayan sa pag-aaral na ito, malugod na iminungkahi ng mananaliksik ang mga sumusunod:

1. Nararapat na ipagpatuloy ang paggamit ng interaktibong estratehiya tulad ng *Agree-Disagree*, *Buzzing*, *Numbered-Heads-Together*, at Parody dahil nakatutulong ito sa pagpukaw ng interes ng mga estudyante.

2. Mas mainam na gamitin ang interaktibong estratehiya sa pagtuturo ng Filipino dahil napatunayan itong epektibo.

3. Ang kasalukuyang pag-aaral ay nakapokus lamang sa 4 na interaktibong estratehiya, para sa susunod na mga mananaliksik mas mainam na isaliksik din nila ang epekto ng iba pang estratehiya na nagpapalawak sa pagpapahalaga at kaalaman ng mga estudyante sa asignaturang Filipino.

Compliance with Ethical Standards

Sa pagbuo ng papel pampananaliksik na ito, siniguro ng mananaliksik ang pagsunod sa mga prinsipyo ng etika upang maprotektahan ang karapatan, dignidad, at kapakanan ng mga kalahok.

Ang mga sumusunod ay isinagawa:

1. Pagsang-ayon ng Kalahok (Informed Consent): Bago isagawa ang panayam o pagkuha ng datos, ipinaliwanag nang malinaw sa mga kalahok ang layunin ng pananaliksik, proseso ng pangangalap ng impormasyon, at paggamit ng datos. Ang kanilang boluntaryong pagsang-ayon ay siniguro sa pamamagitan ng paglagda sa isang pahinang nagpapakita ng pahintulot, Ang bawat kalahok ay may kalayaang umurong sa isinagawang pananaliksik sa anumang oras.

2. Paggalang sa Karapatan ng Kalahok: Malaya ang mga kalahok na tumanggap sumagot o umatras mula sa pag-aaral anumang oras nang walang pananagutan.

3. Pagiging Kumpidensyal (Confidentiality): Ang mga impormasyon ng kalahok ay itinago at ginamit lamang para sa layunin ng pananaliksik. Hindi isinama sa ulat ang mga personal na detalye na maaaring makapagsiwalat ng kanilang pagkakakilanlan.

4. Walang Pinsala (Non-Maleficence): Tiniyak na ang lahat ng aktibidad ng pananaliksik ay hindi magdudulot ng pisikal, emosyonal, o mental na pinsala sa mga kalahok.

5. Pagkilala sa mga Sanggunian: Ang lahat ng datos, ideya, o impormasyon mula sa ibang mga manunulat ay kinilala nang naaayon upang maiwasan ang plagiarism. Sa kabuuan, isinagawa ang pananaliksik na ito nang may lubos na paggalang at

responsibilidad sa mga etikal na alituntunin upang masiguro ang integridad ng pag-aaral at kapakanan ng mga kalahok.

Pasasalamat

Maraming nais pasalamatan ang mananaliksik para sa pagtatamo ng pag-aaral na ito.

Unang-una sa Panginoon na siyang nagbigay ng biyaya at magandang kalusugan upang maipagpatuloy at matapos ang pagsagawa ng pag-aaral nang matagumpay. Ang tagumpay ng pag-aaral na ito ay hindi naging kompleto kung wala ang mga taong patuloy na sumuporta at naging parte sa pag-aaral.

Dr. Cristina P. Calisang, tagapayo at mapagmahal na guro ng mananaliksik na siyang gumabay at nagbigay ng paalala sa mga dapat gawin ng mananaliksik. Sa panahon ng pananaliksik, buong suportang ibinigay ang makahulugang impormasyon sa pag-aaral at palaging nag-udyok na tapusin nang matagumpay ang pag-aaral na ginawa. Lubos ang pasasalamat ng mananaliksik sa inspirasyong ibinigay.

Dr. Maria Chona Z. Fualan, *statistician* at matulunging guro ng mananaliksik para sa kanyang paglaan ng oras upang maibahagi ang mahahalagang impormasyon na nagamit sa buong pag-aaral. Taos puso ang pasasalamat ng mananaliksik sa walang sawang pag-intindi at pagtulong habang isinasagawa ang pag-aaral.

Sa mga panelista: G. Felipe B. Sullera, G. Jasper Eric Catan, at Dr. Milagros Ruiz na nagbahagi ng kanilang talino at husay sa pagbigay ng makabuluhang konsepto, komento at mungkahi sa pag-aaral.

Dr. Senen P. Paulin, CESO V, Schools Division Superintendent ng Dibisyon ng Negros Oriental at Dr. Luisito R. Divinagracia, punong guro ng Mataas na Paaralan ng Negros Oriental High School para sa kabutihang ibinigay na pahintulot ng mananaliksik upang matagumpay na matapos ang pag-aaral.

Sa mga kaibigan at kapwa guro ng mananaliksik: James D. Basas, Kimberly Joy Yucor, Felipe B. Sullera, Kenneth Pael, Maria Chona S. Mongcopa, Mary Jean Jocutan, Dexter June Tagactac, Charlene S. Beligolo at Dustine Jagunos para sa walang sawang pagtulong, pag-intindi at suportang ibinigay.

Sa mga estudyanteng HUMMS-B 11 at HUMMS-C 11 para sa kabutihan at pagtanggap bilang mga respondente sa ginawang pag-aaral; at

Sa kanyang mga magulang at pamilya: Gng. Shiela Gazo, G. Ellery Quial at Gng. Resurreccion Gazo para kanilang pinansyal, emosyonal at pisikal na suportang ibinigay sa mananaliksik upang mapagpatuloy at matapos ang pag-aaral na ito.

Maraming salamat!

REFERENCES

- Badayos, P., (2008). Metodolohiya sa Pagtuturo ng Wika, Mga Teorya, Simulain at Istratehiya. Makati City: Grandwater Publications and Research Corporations pp. 74-75. Print
- Badayos, P. (2008). Metodolohiya sa Pagtuturo ng Wika, Mga Teorya, Simulain at

- Istratehiya. Makati City: Grandwater Publications and Research Corporations, pp. 105. Print
- Borabo, M., & Borabo H. (2015). Interactive and Innovative Teaching Strategies. Quezon City: Lorimar Publishing Inc., pp. 2. Print
- Cairncross S. & Mannion M., (2010). Interactive Multimedia and Learning: Realizing the Benefits. Volume 38 (Issue 2).
- Chen G., (2019). Ten Major Challenges Facing Public Schools. Retrieved from <https://www.publicschoolreview.com/blog/10-major-challenges-facing-public-schools>
- Francisco C., (2014). Teaching Filipino with no regrets Retrieved from <http://newsinfo.inquirer.net/638223/teaching-filipino-with-no-regrets>
- Governor D., (2011). Teaching and Learning Science Through Song: Exploring the Experiences of Students and Teachers.
- Haydon T. & Hunter W. (2013). Examining the Effectiveness of Numbered Heads Together for Students with Emotional and Behavioral Disorders. Sage Journals, Volume 22 (Issue 3), pp.40-45.
- Herrmann E., (2014). The Importance of Guided Practice in the Classroom. Retrieved from <http://exclusive.multibriefs.com/content/the-importance-of-guided-practice-in-the-classroom/education>
- Hidi A., & Renninger K.A., (2006). The Four Phase Model of Interest Development. Journal of Educational Psychologist, Volume 41 (Issue 2).
- Hofman A. & Tlhoale M. (2016). The Impact of Interactive Engagement Methods on Student's Academic Achievement
- Logasov, (n.d.). The Effect of Individual Subject Interest on Academic Performance in York University Undergraduate Students
- NSO (2013, December). NSO's 2010 Census of Population and Housing (CPH).
- Paclawna J., (2019). Mga Gawaing Instruksiyonal sa Paglinang at Pagpapalawak ng Pakikilahok ng mga Mag-aaral sa Pagkatuto ng Filipino
-